

INCLUSIVE AND FAIR CLASSROOM CLIMATE: CREATING A FAIR LEARNING ENVIRONMENT FOR ALL**Khudiyeva Farida Tofiq***Senior teacher, doctor of philosophy in pedagogy
Azerbaijan State Pedagogical University, Azerbaijan***ƏHƏTƏLİ VƏ ƏDALƏTLİ SINIF İQLİMİ: HƏR KƏS ÜÇÜN UYGUN TƏDRİS ŞƏRAİTİNİN YARADILMASI****Xudiyeva Fəridə Tofiq***Baş müəllim, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan***Abstract**

The general educational need for students with disabilities is to provide corrective-pedagogical assistance to the development of speech, thinking and communication. For this purpose, the organization of appropriate events among all students can play the role of a motivating factor for the social adaptation of students with limited health opportunities, the development of their thinking and communication. During the organization of such events, it is possible to create a basis for the effectiveness of this process by conducting educational conversations with students of general education schools, explaining to them the essence and importance of communication with students who are part of the vulnerable group. In order for inclusive education to be properly organized and useful to society, it is necessary to follow a number of principles and requirements.

These principles enable people involved in inclusive education and community members to better understand and practice inclusion. State Program "On the Development of Inclusive Education for Persons with Disabilities in the Republic of Azerbaijan in 2018-2024", art, rights and freedoms, gender equality, sustainable development, local self-government, community mobilization and other areas not prohibited by law, organizational, technical, economic and social measures (activities) acts as a set. Among the recently adopted social programs, the State Program "On the development of inclusive education for people with disabilities in the Republic of Azerbaijan in 2018-2024", approved by the Decree of the President of the Republic of Azerbaijan dated December 14, 2017, is an important and relevant social program. dedicated to the problem.

Xülasə

Sağlamlıq imkanları məhdud olan şagirdlər üçün ümumi təhsil ehtiyacı nitqin, təfəkkürün və ünsiyyətin inkişafına korreksiyaedici-pedaqoji köməyin göstərilməsidir. Bu məqsədlə bütün təhsilalanlar arasında müvafiq tədbirlərin təşkili sağlamlıq imkanları məhdud şagirdlərin sosial adaptasiyasına, onlarda təfəkkürün və ünsiyyətin inkişafına təkanverici amil rolunu oynaya bilər. Belə tədbirlərin təşkili zamanı ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri ilə maarifləndirici söhbətlər aparmaqla, onlara həssas qrupa daxil olan şagirdlərlə ünsiyyətin mahiyyətini və əhəmiyyətini izah etməklə bu prosesin effektivliyinə zəmin yaratmaq olar. İnküziv təhsilin düzgün təşkil olunması və cəmiyyətə faydalı olması üçün bir sıra prinsip və tələblərə əməl etmək lazımdır. Bu prinsiplər inküziv təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslərə və cəmiyyət üzvlərinə inküzivliyi daha yaxşı anlamağa və ona əməl etməyə imkan yaradır. "2018–2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün inküziv təhsilin inkişafı üzrə" Dövlət Proqramı Məlumdur ki, sosial proqramlar dövlət sosial sifariş əsasında həyata keçirilən təhsil, elm, ətraf mühit, iqtisadi, sosial, səhiyyə, idman, turizm, mədəniyyət, incəsənət, hüquq və azadlıqlar, gender bərabərliyi, davamlı inkişaf, yerli özünüidarəetmə, icma səfərbərliyi və qanunla qadağan olunmayan digər sahələr üzrə həyata keçirilən təşkilati, texniki, iqtisadi və sosial tədbirlərin (fəaliyyətlərin) məcmusu kimi çıxış edir. Son dövrlərdə qəbul edilmiş sosial proqramlar içərisində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 14 dekabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "2018–2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün inküziv təhsilin inkişafı üzrə" Dövlət Proqramı xüsusi yer tutmaqla mühüm və aktual olan sosial problemə həsr edilmişdir.

Keywords: health, inclusive education, teaching, learning process**Açar sözlər:** sağlamlıq, inküziv təhsil, tədris, təlim prosesi

Dövlət Proqramının məqsədi sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsil hüququnu təhsilin bütün pillələri üzrə digər şəxslərlə bərabər səviyyədə təmin etməkdən və onların təhsili üçün maneəsiz mühit yaratmaqdan ibarətdir.

İnküziv təhsil səkkiz prinsipə əsaslanır:

— İnsanın dəyəri onun qabiliyyət və nailiyyətlərindən asılı deyildir;

— İnsanı aksiologiya baxımından tədqiq etsək, onu bir dəyər və ən ali dəyər kimi qəbul etməliyik.

Qabiliyyət və nailiyyətlərindən asılı olmayaraq, insan dəyərdir. Onun hüquqları var və bu hüquqlar qorunmalıdır. İnsanın sağlamlıq imkanlarının məhdud olması onun ali dəyər kimi funksiyasını zəiflətmir. Qabiliyyətlər, nailiyyətlər fərdi bacarıqlardan asılıdır və sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin də bu bacarıqları vardır. Lakin, düşükləri şəraitdən asılı olaraq bu bacarıqlar uzə çıxmaya bilər.

— Hər bir kəs hiss etmək və düşünmək qabiliyyətinə malikdir;

İnsanın sağlamlıq imkanlarının məhdud olması onun düşünməsinə və hiss etməsinə əngəl deyildir. Hətta emosional-iradi sfera çatışmazlığı olsa belə, insan hiss edir, düşünür, dəyərləndirir. Tipik uşaqlar kimi atipik uşaqlar da emosionaldırlar və onların düşüncələri vardır.

— Hər kəs ünsiyyət hüququna malikdir və o dinlənilməlidir;

Ünsiyyət insanların əlaqə qurması baxımından vacib keyfiyyətdir. Vurğulamaq lazımdır ki, ünsiyyət sadəcə nitqlə baş vermir. İnsanların bir-biri ilə ünsiyyət qurması üçün yollar çoxdur. Burada verbal ünsiyyət bəzən mümkün olmaya bilər. Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarda sıklıqla nitq qüsurları görünür, lakin bu onların ünsiyyət qurmaması anlamına gəlmir. İnsan hissələrlə, mimika ilə, bədən dili ilə də ünsiyyət qura bilir və istənilən insan dinlənilməlidir.

— Bütün insanlar bir-birinə lazımdır;

İnsan topluluğu mahiyyət baxımından vahid anlayışdır. Bütün insanlar bir-birinə lazımdır. Bu anlamda ancaq pragmatist mövqedən yanaşmaq düzgün deyil. Yəni lazımlıq anlayışını faydalıqlıq anlayışı ilə eyniləşdirmək olmaz. İnsanlar sağlamlıq imkanlarının vəziyyətindən asılı olmayaraq bir-birinə lazımdırlar. Şərq mental dəyərləri baxımından məsələyə yanaşsaq, biz hər birimiz ətrafımızdakı insanlar üçün dərsik, örnəyik və ətrafımızdakı insanlar da bizim üçün elədir.

— Orijinal təhsil yalnız real münasibətlərin kontekstində mövcud ola bilər;

Bu o deməkdir ki, insan bir fərd olaraq ancaq real münasibətlər kontekstində, yəni eyni sinif, eyni məkan, eyni mühit daxilində həqiqi təhsilə yiyələnə bilər. Təhsilin öz geniş anlamı da daxilində bunu ehtiva edir. bütün uşaqlar təhsilli olmaları üçün öz həmyaşıdları ilə real münasibətlər daxilində olmalıdırlar.

— Bütün insanlara öz həmyaşıdlarının dəstək və dostluğu lazımdır;

Bütün insanlar, eləcə də uşaqlar yaradılış baxımından digərlərinə ehtiyacı olan şəkildə dünyaya gəlirlər. İnsan öz həmyaşıdının ünsiyyətinə, dostluğuna, dəstəyinə ehtiyac duyur. Bu dəstək həm maddi baxımdan, həm də mənəvi baxımdan özünü göstərə bilər. İnküziv siniflərdə isə buna daha çox ehtiyac yaranır.

— Bütün şagirdlər üçün tərəqqiyə nail olmaq onların nə edə biləcəyindən asılıdır;

Şagirdlərin əldə etdikləri uğur və nailiyyətlər standart deyil. Bu təbii prosesdir və bütün təhsil işçiləri bilir ki, insanlar (uşaqlar) eyni bacarıqlara malik deyillər. Nailiyyət nisbi anlayışdır. O qabiliyyət və imkanlardan asılıdır. Uçmağı bilməyən balığın qanad çalıb harasa gedə bilməməsinə nailiyyətsizlik kimi dəyərləndirmək olmaz. Uşaqlar da fərdi imkanlarından asılı olaraq hansısa nailiyyətlərə nail olurlar.

— Müxtəliflik insan həyatının bütün aspektlərini gücləndirir.

Müxtəliflik bizim insani dəyərlərimizi gücləndirir. İnsan toplumu proqramlaşdırılmış robotların bir qrupa yığılmasından ibarət deyildir. Bütün tərəflərimizlə, tipik və atipik insanlarınımızla, “istedadlı” və “bacarıqsız” kimi fərdi baxışlarla dəyərləndirilməmişdən asılı olmayaraq, bütün insanlar

nəhəng bir toplumdur. İnsanlar arasında bu qədər müxtəliflik olmasaydı həyat çox sıxıcı və anlamsız olardı. Müxtəliflik deyəndə sadəcə sağlamlıq imkanları baxımından deyil, həyatın bütün aspektləri baxımından müxtəliflik başa düşülür. İnsan cəmiyyəti də bu müxtəlifliklərin hesabına güclənir.

Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi nəticəsində gözlənilən nəticələr aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir:

- təhsilin bütün pillələri üzrə təhsil müəssisələrinin infrastrukturunun sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin ehtiyaclarına uyğunlaşdırılması təmin ediləcəkdir;

- informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün informasiya əldə etmək imkanları genişləndiriləcəkdir;

- məktəbəqədər, ümumi və ilk peşə-ixtisas təhsili üzrə təhsil proqramlarında sağlamlıq imkanları məhdud şəxsləri təhsildən istifadə imkanları ilə digər şəxslərlə bərabər səviyyədə təmin edən dəyişikliklər ediləcəkdir;

- inklüziv (inteqrativ) təhsilə cəlb olunan sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üzrə məlumat bazası yaradılacaqdır;

- sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsilə cəlb olunması imkanlarının qiymətləndirilməsində yeni qaydalar tətbiq olunacaqdır;

- sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsil hüquqları barədə əhalinin məlumatlılıq səviyyəsi artacaqdır.

Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə tədbirlərin istiqamətləri 5 qrupa bölünür.

1. Normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi:

- sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsilə cəlb olunması üçün inkişaf xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi meyarlarının, vasitələrin və metodların hazırlanması;

- təhsil müəssisələrində inklüziv təhsilin tətbiqi məqsədi ilə “Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil) haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda, təhsil müəssisələrinin nümunəvi nizamnamələrində, ştatlarında dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı təkliflər hazırlanması;

- Psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiyanın yeni əsasnaməsinin hazırlanması;

- bütün təhsil pillələri və əlavə təhsil üzrə standartlarda müvafiq dəyişikliklər edilməsi.

2. İnküziv təhsilin təşkili ilə bağlı maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi:

- sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün təhsil müəssisələrində onların maneəsiz hərəkətini təmin etmək üçün pandusların, xüsusi liftlərin quraşdırılması, təhsil müəssisələrinin məlumatın vizual, səs və daktil formada alınmasını təmin edən vasitələrlə, nəqliyyat vasitələri, reabilitasiya avadanlıqları ilə və digər yardımçı vəsait və texnologiyalarla, didaktik materiallarla təchiz edilməsi

- dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş vəsait dairəsində sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərə uyğunlaşdırılmış öyrədici materialların, valideynlər və müəllimlər üçün metodiki vəsaitlərin hazırlanması və nəşr edilməsi;

- inklüziv təhsildə beynəlxalq təcrübədə istifadə olunan öyrədici elektron proqramların tətbiq edilməsi.

İnklüziv təhsilin təşkil edilməsi ilə bağlı kadr hazırlığı və təşkilati tədbirlər:

- pedaqoji kadrların hazırlanması və əlavə təhsili üzrə tədris proqramlarına xüsusi təhsil üzrə yeni modulların daxil edilməsi;

- təhsil müəssisələrində təlim prosesinin inklüziv təhsilin tələblərinə uyğun olaraq qurulması;

- sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin peşə və əmək vərdislərinə yiyələnməsi üçün müxtəlif peşələr üzrə xüsusi məktəblərdə, inteqrasiyalı və xüsusi internat məktəblərində, ilk peşəixtisas təhsili müəssisələrində tədris emalatxanalarının yaradılması;

- ümumi təhsili həyata keçirən təhsil müəssisələrində ümumtəhsil fənləri üzrə təhsilalanların biliyinin yekun qiymətləndirilməsi (attestasiyası) məqsədi ilə keçirilən buraxılış və monitoring imtahanlarında, ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulu imtahanlarında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin iştirakının təmin edilməsi üçün zəruri tədbirlərin görülməsi.

4. Monitoringin aparılması ilə bağlı tədbirlər:

- təhsil müəssisələrində inklüziv təhsilin keyfiyyət meyarlarının və monitoring mexanizminin hazırlanması və tətbiq edilməsi;

- inklüziv təhsilə cəlb olunmuş sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üzrə məlumat bazasının yaradılması;

5. Maarifləndirmə:

- sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsilə cəlb olunması ilə bağlı əhali arasında məlumatlandırma işinin təşkil edilməsi;

- sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsilə cəlb olunması və sosial inteqrasiyası ilə bağlı sosial çarxların hazırlanması, kütləvi informasiya vasitələrində nümayişinin təşkil edilməsi.

Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan pedaqoji kadrların hazırlanması istiqamətində hazırda sistemli işlər həyata keçirilir. Pedaqoji kadrların hazırlanmasında əsas müəssisə olan Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində bütün məzunların inklüziv təhsil və onun nəzəri, praktik əsaslarını öyrənmələri üzərində əhəmiyyətli işlər aparılır. Tədris planlarına tələbələrə inklüzivliklə bağlı bacarıqlarının artırılmasını təmin edən bir sıra fənlər daxil edilmişdir. Bununla yanaşı, məktəblərdə də müəllimlər sistemlik olaraq inklüziv təhsillə bağlı təlimlərə cəlb edilir və pedaqoji peşəkarlıqlarının artırılması ilə məşğul olurlar. Pedaqoji kadrlarının bacarığının artırılması dövlətin inklüziv təhsil siyasətinin tərkib hissəsi kimi özünü göstərir.

İnklüziv təhsil prosesində şagirdlərlə iş prinsipləri, ilk növbədə pedaqoji prinsiplərə əsaslanır. Qeyd edək ki, bu prinsiplərə biz xüsusi təhsilin prinsipləri də deyilir. Çünki bu prinsiplər təhsil müəssisəsinin növündən asılı olmayaraq əlilliyi olan şagirdlərlə işləmək üçün əsas rəhbər ideyalardır. Pedaqoji optimizm, diferensiallaşdırma, fərdi yanaşma, erkən pedaqoji yardım, sosialadaptasiyaedici və xüsusi pedaqoji rəhbərliyin vacibliyi kimi prinsiplərin tələb və şərtlərinə əməl etməklə inklüziv təhsildə arzu olunan nəticə əldə etmək mümkündür.

İnklüziv təhsilin digər məqsədi hamı ilə birlikdə, cəmiyyətdən təcrid olunmadan, amma ehtiyaclara

uyğun təşkil olunmuş fərdi inkişaf və təhsil proqramını tətbiq etmək, həssas qrupa daxil olan uşaqları sağlam düşüncəli uşaqlar kimi sosial həyata inteqrasiya etməkdir. Bu uşaqlarda sağlam düşüncə formalaşdırılırsa, onlar sosial həyata daha çox meyilli olar, rastlaşdıqları çətinliklər onlar üçün maneə deyil, irəli getmək üçün bir stimül yaradır. Bu uşaqların inkişafı, özünü təsdiqi və gələcəyi üçün təşkil olunan hər bir dövlət proqramı çox əhəmiyyətli məsələ olduğundan, bu sahəyə aid Dövlət Proqramı hazırlayanların və layihə icraçılarının qətiyyətliyi müsbət nəticələrin əldə olunmasında əhəmiyyətli rol oynayır.

Pedaqoji optimizm prinsipinə əsasən, sağlamlıq imkanları məhdud olan bütün şagirdləri təlim prosesində bilikləri hamı kimi mənimsəyə biləcəkləri fikrinə inandırmaqdır. L.S.Viqotskinin fərdi inkişaf proqramında olduğu kimi təlim prosesinin başlanğıcı, gedişi və nəticəsini mütəmadi şəkildə təhlil etməklə və sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin müvəffəqiyyət göstəricilərini izləməklə inklüziv təhsil prosesində müsbət nəticə əldə etmək olar (İnklüziv siniflərdə təlimin təşkili, 2018).

Diferensiallaşdırma və fərdi yanaşma prinsipi əsasında təhsilvərlər şagirdin fərdi xüsusiyyətlərini, onların inkişaf pozğunluğunun spesifik özəlliklərini nəzərə alaraq müvafiq təlim şərtləri əsasında pozitiv təlim mühiti yaratmalıdırlar. Bu məqsədlə təlim prosesinin təşkilində iştirak edən şəxslər (pedaqoqlar, psixoloqlar, valideynlər) sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların xarakteristikasını və təhsil ehtiyaclarını dərinlən öyrənməlidirlər. Onlar əqli gerilik, psixi inkişafın ləngiməsi, daun sindromu, autizm sindromu, hiperaktivlik və diqqət əksikliyi sindromu, serebral iflic, nitq inkişafının ləngiməsi kimi hallarda necə davranmalı olduqlarına diqqət yetirməli, psixi inkişafa təsir edən bioloji, ətraf mühit, tərbiyə və şəxsi fəallığın rolu kimi amilləri nəzərə almaqla təlim prosesini reallaşdırmalıdırlar.

Erkən pedaqoji yardım prinsipinə əsaslanaraq pedaqoqlar şagirdlərə psixoloji-pedaqoji dəstək verməklə onların fərdi təhsil ehtiyaclarını müəyyənləşdirir, inkişafındakı ləngimələri aşkarlaya və onları psixoloji dəstəklə təmin etməklə inklüziv təhsili reallaşdırmağa nail ola bilərlər.

Təlimin sosial-adaptasiyaedici prinsipi sosial bacarıqları və şagirdin sosial-mədəni mühitə psixoloji hazırlığını təmin edir. Əlilliyi olan şagirdlərin cəmiyyətə qazandırılmasında sosial adaptasiyanın böyük rolu vardır. Bu şagirdlər cəmiyyət üzvləri arasında "öz yerlərini" tutmalı və bacarıqları çərçivəsində faydalı vətəndaş kimi yetişməlidirlər. Burada bir digər məqam isə şagirdin özünü digərlərindən fərqli hiss etməməsidir.

Xüsusi pedaqoji rəhbərliyin vacibliyi prinsipi sağlamlıq imkanları məhdud olan şagirdlərin öyrənmə potensialını nəzərə alaraq təlim-təhsil prosesinin planlaşdırılması, sadədən mürəkkəbə metodu əsasında dərslin mənimsənilməsi, illüstrasiyalar, şəkillər, sxemlər, rəmlər əsasında prosesin təşkili işinin təminatıdır. Belə ki, sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün mahiyyətə eyni, lakin sadələşdirilmiş tapşırıqlar verilməsi, bu tapşırıqların fərdi şəkildə

yerinə yetirilməsi təlim prosesinə müsbət təsir edir. Bu prosesdə həssas qrupdan olan uşaqlar üçün xüsusi ixtisaslaşmış müəllimlərin seçilməsi də vacib məsələlərdəndir.

Ədəbiyyat siyahısı

1. Abbasov, R. Əlilliyi olan uşaqların təhsil hüquqları və təlim ehtiyacları. Bakı: Qanun Nəşriyyatı. 2021

2. Əliyev, F. İnküziv təhsilin nəzəri əsasları və Azərbaycanda tətbiqi. Bakı: Azərbaycan Universiteti Nəşriyyatı. 2017

3. Hüseynova, T. Təhsildə bərabər imkanlar və inküzivlik: Xüsusi təhsil ehtiyacı olan şagirdlər üçün. Bakı: Elm və Təhsil Nəşriyyatı. 2018

4. Quliyev, R. Əlilliyi olan uşaqlar üçün təhsil dəstəyi və inküziv məktəblərdə tətbiq edilən metodlar. Bakı: Elm Nəşriyyatı. 2021

5. Məmmədova, Ş. Xüsusi təhsil ehtiyacı olan şagirdlər üçün inküziv təhsil metodları. Bakı: Təhsil Nəşriyyatı. 2019